

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА

¹И.А.Собиров

²М.А.Базаров

Андижанский институт сельского
хозяйства и агротехнологий

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7883459>

ARTICLE INFO

Received: 24th April 2023

Accepted: 29th April 2023

Online: 30th April 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

В статье обобщены результаты изучения состояния молочного сектора скотоводства Узбекистана. В Узбекистане нетоварный сектор, декханские хозяйства, доминирует в молочном скотоводстве, однако фермерские хозяйства и сельхозпредприятия показывают высокие темпы роста. Поголовье коров в декханских хозяйствах по сравнению с 2015 годом выросло на 14,4%, рост поголовья в фермерских хозяйствах к 2022 году по сравнению с 2015 годом составил 95,3%, в сельхозпредприятиях 122%. Также показано надой молока с 2015 – 2022 года. По данным диаграммы (Рис.4) видно, что в Узбекистане на сегодняшний день низкая продуктивность, в 2022 году средний уровень надоев в декханских хозяйствах составил 2405 кг на корову (+1% к уровню 2021 года), в фермерских хозяйствах 1723 кг на корову (-2% к 2021 году), в сельхозпредприятиях- 1662 кг (-3%).

Скотоводство является ведущей отраслью животноводства в Узбекистане. Его развитие исторически сложилось особенностями природно-климатических и кормовых условий страны, которые благоприятствуют развитию, как молочного, так и мясного скотоводства.

Известно, что в результате проведенной реформы в агропромышленном секторе страны произошли значительные изменения в отрасли животноводства. Это касается, в первую очередь, собственности и связанной с ней, системы ведения отрасли. На начальных этапах осуществления этой реформы по ряду объективных и субъективных причин наблюдались значительные сокращения поголовья всех видов скота, с одновременным снижением их продуктивности. Скот в основном перешел в частную собственность.

Важность животноводства для экономики Узбекистана, как в настоящем, так и в будущем, вряд ли можно переоценить. Именно оно является прямым источником

дохода для более, чем семнадцать миллионов жителей сельской местности. И только положительные изменения в секторе животноводства могут оказать существенное влияние в решении продовольственной обеспеченности населения Узбекистана.

Скотоводство является ведущей отраслью животноводства Узбекистана. В настоящее время молочное скотоводство страны представлено скотом черно-пестрой породы и с их гольштейнскими помесями, а также симментальским породным скотом. Именно эти генотипы животных являются основными производителями молока и мяса в стране.

В последние годы в связи с осуществленной реформой в сельском хозяйстве система ведения скотоводства коренным образом изменилась. В структуре поголовья скота значительно сократилась доля общественных хозяйств. Подавляющее большинство животных находится у населения в частном секторе. Это привело к изменениям в технологии ведения отрасли и дисбалансу в обеспеченности животных в кормах.

В целях определения оптимального поголовья скота нами была проанализирована динамика поголовья стада в период с 2015 по 2022гг по стране.

Рис.1. Сведения о поголовья коров в Узбекистане 2015-2022гг.

По данным диаграммы видно, что поголовье коров в стране на 1 января 2023 года составило 4,9 млн голов (+2% или +99,6 тыс голов к уровню 2021 года), из которых 4,5 млн голов содержатся с дехканских хозяйствах, 367 тыс голов содержатся в фермерских хозяйствах, 82 тыс голов - в сельхозпредприятиях.

В Узбекистане нетоварный сектор, дехканские хозяйства, доминирует в молочном скотоводстве, однако фермерские хозяйства и сельхозпредприятия показывают высокие темпы роста. Поголовье коров в дехканских хозяйствах по сравнению с 2015 годом выросло на 14,4%, рост поголовья в фермерских хозяйствах к 2022 году по сравнению с 2015 годом составил 95,3%, в сельхозпредприятиях 122%.

Соответственно динамике поголовья скота наблюдались изменения и в показателях удоя, как в валовом производстве, так и в расчете на одну корову.

Рис.2 Динамика надоя молока с 1 коровы в год в Узбекистане

Как видно с диаграммы в Узбекистане в последние годы активно развивается молочное скотоводство и производство молока. Только за период 2010-2021 годов количество производимого молока увеличилось почти на 70%.

Но если посмотреть, чем же обеспечивается данный рост производства, то мы сможем увидеть, что за данный период поголовье коров в республике возросло на 17,7%, а рост эффективности производства составил менее 1,0%.

Таким образом, в 2021 году средний надой молока с 1 коровы в год составил всего 2310,4 кг в год. Тогда как в Российской Федерации этот показатель составляет 5016,7 кг молока с 1 коровы в год (в 2,2 раза больше), в Республике Беларусь – 5366,7 кг (в 2,3 раза больше), в Австрии – 7275,3 кг (в 3,1 раза больше), в Нидерландах – 9148,8 кг (почти в 4 раза больше), в Израиле – 12736,2 кг (в 5,5 раз больше).

Как видно с диаграммы (рис.3.) производство сырого молока в Узбекистане в 2022 году достигло 11,6 млн тонн, на 3% больше, чем в 2021 году и на 29% больше, чем в 2015 году. 93,4% молока производится в декханских хозяйствах, 5,4% - в фермерских хозяйствах, 1,2% - в сельхозпредприятиях. Объем производства в декханских хозяйствах в 2022 году составил 10,8 млн тонн, на 3% больше, чем в 2021 году. Фермерские хозяйства в 2022 году произвели 632,2 тыс. тонн, на 8% больше, чем в 2021 году. Сельхозпредприятия произвели 135,8 тыс. тонн, на 25% больше, чем в 2021 году.

Рис.3. Сведения о производстве молока в регионах Узбекистана в 2022 году, тыс. тонн

Рис.4. Сведения о надое молока с 2015 – 2022гг по подразделениям

Далее мы изучили надой молока с 2015 – 2022 года. По данным диаграммы (Рис.4) видно, что в Узбекистане на сегодняшний день низкая продуктивность, в 2022 году средний уровень надоев в дехканских хозяйствах составил 2405 кг на корову (+1% к уровню 2021 года), в фермерских хозяйствах 1723 кг на корову (-2% к 2021 году), в сельхозпредприятиях- 1662 кг (-3%).

Заключение

Таким образом, из приведенного анализа современного состояния молочного скотоводства Узбекистана и уровня его воспроизводства можно заключить, что, начиная с 2017 года, в стране наблюдается рост валового объема производства молока. Однако, оно происходит не за счет повышения продуктивности, а за счет увеличения поголовья скота. При этом, если учесть среднегодовой прирост населения страны (2-3 %), то проблема остается в усугубляющем состоянии. Это служит причиной дальнейшего развития отрасли в направлении рационального использования

имеющихся возможностей продуктивности скота путем создания оптимальной среды для проявления присущего им генетического потенциала продуктивности. При этом считаем, что важным резервом было и остается улучшение условий кормления скота и интенсификация процессов их воспроизведения путем применения современного метода инновационной биотехнологии.

References:

1. Айтпаев А.И. Молочное скотоводство состояние и направление селекционной работы / А.И. Айтпаев // Новое в технологии производства и переработке продукции животноводства. Волгоград, 1996. - С. 61-62.
2. Бережная А. Состояние молочной промышленности в мире / А. Бережная // Молочная промышленность-. 2002. - № 8. - С. 2 - 4.
3. Эрнст Л.К. Биологические проблемы животноводства в XXI веке. / Л.К. Эрнст Л.К., Н.А. Зиновьева // – Москва. 2008. – с. 508.